

O'ZBEKISTON MAMLAKAT VA FRONTNI OZIQ-OVQAT VA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLANISHI MUAMMOLARI

Sharipova Dilrabo Ramazonovna

Alfraganus universiteti,

Xalqaro munosabatlar va tarix kafedrasi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547609>

O'zbekiston Markaziy Komiteti va O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti partiya, sovet, komsomol tashkilotlarining, barcha qishloq mehnatchilarining faoliyatini paxta tayyorlash va uni davlatga topshirish planini muddatidan oldin bajarishga yullab turdi. Avj olib ketgan sotsialistik musobaqada tez orada juda kup ilg'orlar mehnat unumdorligining yuksak namunalari kursatayotgan terimchilar yetishib chiqdi. Birinchi urush yilining hosili muddatidan oldin yigib-terib olindi. 1941 yilning dekabriga qadar respublika kolxozlari davlatga 1657,2 ming tonna yoki 1940 yildagiga qaraganda 200 ming tonna ko'p paxta topshirdilar. Respublika kolxozlari gektar boshiga o'rta hisobda 29,7 sentnerdan hosil olib, davlatga paxta topshirish planini 106 protsent bajardilar. 1-va Z-“Dalvarzin”, 1- va 2-“Boyovut” singari sovxozlar gektar boshiga 35-53,7 sentner paxta yetishtirib, hosildorlikni rekord darajaga ko'tardilar.

1944 yil dekabrda surxondaryoliklar 347 ming so'm pul, 636 bosh koramol, 230 bosh ot, minglab qo'y-echki, 5595 s g'alla, 100 minglab kiyim-kechak, bir necha 100 ming so'mlik texnika vositalarini Rostov-Don viloyatiga yordam sifatida jo'natdilar.¹

Urushning faqat uch oyi mobaynida Uzbekiston Kompartiyasi Marka- ziy Komitetinjnng mas'ul xodimlarinyang 20 protsenta frontga ketdi: Fashizm garb imperialistlarining kUllab-kuvvatlashi va yordami natijasida boshlagan ikkinchi jaxon urushi iisoniyat boshiga son-sanok-siz kulfatlar keltirdi. Bu urush girdobiga I milliard 700 million axo- lisi bulgan 61 daьlat tortchlgn ediki, bu butun yer yuzidagi axo- o lining 80 protsentani tashkil kilar eda².

Urushga tortilgan davlatlar qo'shinlarining soni 80 million kishini tashkil etib, birinchi jaxon urushiga qatnashgan armiyaning soniga nisbatan 40 million kishi ko'p edi.³

Ikkinchi jaxon urushi yillarida AKSh, Angliya va Germaniya xamda Ulug' Vatan urushi yillarida Sovet Ittifokini birga qo'shib xisoblaganda 653 ming samolyot, 287 ming tank, I milliondan ortiq artilleriya to'pi, 4,8 milliondan ortik plemiyot (Germaniyasiz),53 million vintovka karao bin va avtomatlar ishlab chikarishdi.

Fashistlar aybi bilan boshlangan bu urush izsoniyat yaratgan 4 trillyon dollarlik boylikni kul kilib kukka sovurdi. Ushbu urush 50 million kishining yostigini kuritdi. Bu birinchi jaxon urushiga nisbatan 5 marta kupdir. Millionlab kishilar mayib, malrux, yetim bo'lib koldilar.⁴

Fashistlarga qarshi shiddatli janglarning asosiy og'irligi sovet xalqi zimmasiga tushdi. Sovet kishilaridan 20 milliondan ko'prog'i janglarda xalok bo'ldi.Bu ikkinchi' jaxon urushiga xalok bo'lganlarning 40foyzini tashkil etadi. Fashist gazandalari mamlakatimizning bosib olingan hududlarida milliondan ko'proq begunox tinch aholi va 4milliondan ortiq xarbiy

xizmatchilar qiynoqqa solib o'ldirib yuborildi. Fashistlar 4 milliondan ko'proq sovet kishilarini Germaniyaga olib ketdilar va ularni beshafqat ekspluatatsiya qildilar. Fashistlar Avstraliya, Polsha, Germaniya va boshqa mamlakatlardagi konslagerlarda millionlab sovet kishilarini taxqirladilar va vaxshiylarcha azoblab o'ldirib yubordilar.

Urush bir xalq va bir mamlakatning boshiga tushgan ofat bo'lmay, umumjahon hayoti va kelajagini barbod etuvchi dahshatli hodisa edi. Shu munosabat bilan O'zbekistonning bu urushdagi ishtiroki qanday bo'lgan, degan savol tug'ilishi tabiiydir.

Ikkinchi jahon urushi xalqimiz boshiga ham qora kunlarni soldi. Hamyurtlarimiz insoniyat tarixidagi eng dahshatli, eng qonli urushda mardlarcha jang qildi, qanchadan-qanchasi olovli janggohlarda halok bo'ldi, qanchasi yurtimizga yarador, nogiron bo'lib qaytdi. Ko'plab bolalar yetim qoldi. Yurtimiz aholisi ocharchilik, yo'qchilikdan qattiq azob chekdi.⁵

Biroq shunday qiyin damlarda ham xalqimizning qaddi bukilmadi. Qiyinchilikka bardosh berdi.

O'zbekiston mudofaaning moddiy ehtiyojini ta'minlashda oldingi saflarda turib, nimaiki zarur bo'lsa, barchasini ayamay sarfladi. Chunonchi, urush yillarida aholi tomonidan mudofaa jamg'armasiga 649,9 million so'm naqd pul, 4 milliard 226 million so'm zayom puli, 52,9 kilo oltin va kumush topshirildi. Armiyaga 7 518 800 gimnastyorka, 2 636 700 paxtalik, 2 221 200 etik va qo'njli botinka yuborildi. Yengil sanoat vazirligi korxonalarini tomonidan frontga 246 918 700 so'mlik mahsulot jo'natilgan.

Kiyim-bosh va oziq-ovqat mahsulotlarini Samarqand, Namangan, Xorazm va boshqa viloyatlar ham frontga jo'natib turganlar. Shuningdek, hukumat vakillari tomonidan vagonlarda katta miqdorda sovg'alar olib ketilganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Masalan, 1942 yili respublikaning bir guruh vakillari Leningradga 600 vagon un va go'sht, 100 vagon guruch, 60 vagon quruq meva olib borganlar.

Urushning to'rt yili davomida O'zbekiston davlatga 4 806 000 tonna paxta, 54067 tonna pilla, 1 066 000 tonna g'alla, 195 000 tonna sholi, 108 000 tonna kartoshka, 374 000 tonna sabzavot va ho'l meva, 35289 tonna quruq meva, 57444 tonna uzum, 1 593 000 tonna go'sht, 5 286 000 dona teri topshirgani ma'lum. Ular ham mudofaa ehtiyojlariga sarflangan, albatta. Bundan tashqari, urush yillarida O'zbekiston aholisi mudofaa jamg'armasiga jami 649 900 000 so'm naqd pul o'tkazib bergan.

O'zbek xalqi harbiy xizmatchilarning oilalariga ham katta yordam bergan. Chunonchi, 1943 yili ularga 13 858 500 so'm pul, 1 308 400 kilo oziq-ovqat, 20 750 kiyim-bosh, 40 000 kubometr yoqilg'i, 73 500 pud g'alla, 10 000 bosh qo'y, 2000 bosh qoramol topshirilgan, 350 uy qurib berilgan.⁶

Shuningdek, o'zbek xalqi Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Moldaviya va boshqa joylardan ko'chirib keltirilgan o'n minglab kishilarga boshpana berib, mehribonlik va g'amxo'rlik namunalari ko'rsatdi. Jang bo'layotgan hududlardan ko'chirilgan bir million erkagu xotin va bola boshpana, kiyim-bosh va oziq-ovqat bilan ta'minlandi. 200 ming yetim bolaning talay qismini o'zbek oilalari o'z qaramog'lariga oldilar, farzandlaridan kam ko'rmay tarbiyaladilar.

O'zbek xalqi jangga ketgan turli millat vakillarining oilalaridan ham moddiy yordamini ayamadi.

Minglab bolalar Bolalar uylariga joylashtirildi. Davlat tomonidan berilgan yordam yetarli bo'lmagani uchun o'zbek xalqi ularni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlab turdi. O'zbekiston 113 harbiy kasalxona — gospitalni ham otaliqqa oldi.

1943 yilning o'zida harbiy xizmatchilarning oilalariga 24 million so'm naqd pul, 300 ming kiyim-kechak, 50 ming bosh qoramol, 40 ming sentner g'alla, 20 ming sentnerdan oshiq sabzavot berildi.

Urush o'zbekistonliklarni og'ir muhtojlikka duchor etdi. Hamma narsaning frontga safarbar etilishi natijasida oziq-ovqat tanqisligi vujudga keldi. Shaharlarda oziq-ovqatlarni, sanoat mollari kartochka asosida taqsimlash joriy etildi. Ishchi va xizmatchilarga kuniga 400–500 grammdan, oila a'zolariga esa 300 grammdan non berish belgilandi. Amalda esa aholi belgilangan me'yorlardan ham kam non olardi. Go'sht, yog', baliq, makaron, yormalar ham me'yorlangan tartibda taqsimlanar, ko'p hollarda kartochkada ko'rsatilgan miqdorda berilmasdi. Qishloq aholisining turmushi yanada og'irlashdi. Oziq-ovqat va sanoat mahsulotlarini me'yorlangan tarzda taqsimlash qishloq aholisiga joriy etilmadi. Ular ishlagan mehnat kunlari uchun deyarli haq ololmasdi. Ularga oziq-ovqat mahsulotlari matlubot kooperatsiyasi do'konlarida davlatga topshirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlariga qarab qat'iy me'yorlangan miqdorda berilardi. Aholini oziq-ovqatlar bilan ta'minlashni yaxshilash maqsadida sanoat korxonalarida qoshida yordamchi xo'jaliklar tashkil etishga ruxsat berildi. Ularga vaqtincha foydalanish uchun 53 ming gektar yer ajratildi. Ishchi va xizmatchilar tomonidan yakka tartibda polizchilik ishlari bilan shug'ullanish keng tarqaldi.

Oziq-ovqat tanqisligi sharoitida pul tobora qadrsizlanib bordi, chayqovchilik avj oldi. Muhtojliklarga qaramay sanoat va qishloq xo'jalik xodimlari g'alaba uchun, frontga ketgan farzandlari va erlari uchun fidokorona mehnat qildilar. Qiyinchiliklarga qaramay frontga ketgan jangchilarning oilalariga har tomonlama g'amxo'rlik qilindi, bolalari yasli va bog'chalarga joylashtirildi. Kolxoz va sovxozlar jangchilarning oilalariga oziq-ovqat, ekin ekish uchun yer ajratib berardi.

References:

1. "Tashkent xaqiqati", 1975 yil, II aprel.
2. Tashkent xaqiqati", 1975 yil, III aprel.
3. KPSS -organizator zaщite sotsialisticheskogo otechestva. M. , 1974, str.29'
4. Sovetskiy Soyuz v god Velikoy Otechestvennoy voyn. I94I-I945
5. 'L'YS Organizator' zaщity sotsialisticheskogo otechestva.1974 .
6. 1974, Ў1Р МДА. 90-жимгармй, 7-рўйхат. 6117-ййғма жилд, 3.